

Desafíos y propuestas para una praxis transformadora en Trabajo Social

Claudia Forcat Mazuelos

Universidad: Pablo de Olavide, Sevilla

Facultad de Ciencias Sociales

Doble Grado en Sociología y Trabajo Social

Curso 2023-2024

Tutor: Manuel Flores Sánchez

15 de mayo de 2024

Desafíos y propuestas para una praxis transformadora en Trabajo Social

Resumen

El trabajo social ha evolucionado considerablemente a lo largo de la historia, influenciado por cambios socioeconómicos y políticos. Desde sus inicios, ha estado vinculado con la asistencia a los desfavorecidos, aunque las formas de abordaje han ido variando. La institucionalización del trabajo social, la despersonalización, la falta de participación activa y la influencia del sistema capitalista son algunos de los desafíos que enfrenta la profesión. Este trabajo analiza críticamente estas dinámicas, proponiendo estrategias para una práctica más ética y centrada en las personas.

Palabras clave: Capitalismo, trabajo social, desigualdad, humanización, transformación.

Abstract

Social work has undergone significant historical evolution, shaped by socioeconomic and political changes. From its origins, it has been linked to assisting the most disadvantaged, although the approaches have varied. The institutionalization of social work, depersonalization, lack of active participation, and the influence of the capitalist system are significant challenges facing the profession. This paper critically analyzes these dynamics, proposing strategies for a more ethical and person-centered practice.

Keywords: Capitalism, social work, inequality, humanization, transformation.

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a las siguientes personas:

A mi tutor, Manuel Flores, por su guía en todo el proceso de creación de este trabajo, fomentando mi pensamiento crítico y orientándome hacia la mejora.

A quienes siempre han respaldado mi visión reformista del sistema, por creer en el cambio y en mi capacidad para contribuir a este; especialmente a María, Marta y Pedro; por darle, además, valor a la palabra familia.

A Nuria Gil, por fortalecer mis valores sociales y recordarme la importancia del bienestar humano sobre cualquier otra consideración. También por mantenerme fuerte ante la vida, así como por animarme a estudiar lo que quería, lo cual me convierte hoy en Trabajadora Social y Socióloga.

Y especialmente a mi padre, Alfonso, por ser mi inspiración en la lucha por un mundo más justo e igualitario, y por enseñarme que el cambio es posible si perseveramos con determinación.

A cada uno de vosotros, gracias de corazón.

ÍNDICE

Resumen.....	2
Introducción.....	5
Objetivos.....	9
La cara B de la institucionalización y la instrumentalización del trabajo social.....	11
La falta de participación activa y la importancia de prácticas comunitarias y empoderadoras.....	16
Despersonalización y construcción de relaciones en el trabajo social.....	20
Perspectiva sociológica: Sistema capitalista y su influencia en todos nosotros.....	24
Propuestas para el Cambio y Mejora en el Trabajo Social.....	26
Conclusiones.....	32
Referencias bibliográficas.....	35
Competencias adquiridas.....	38

Introducción

A lo largo de la historia, la disciplina del trabajo social ha experimentado diversas etapas y ha evolucionado de manera notable en respuesta a los cambios políticos y socioeconómicos. Desde su concepción inicial, el trabajo social ha estado estrechamente vinculado con la atención a personas en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, los métodos y enfoques empleados para brindar esta atención han variado considerablemente a lo largo del tiempo, adaptándose a las circunstancias históricas y contextuales.

Antiguamente, el trabajo social se encontraba motivado principalmente por razones religiosas y organizativas, enfocando la ayuda al “desvalido” como el principal objetivo. Durante la etapa del Renacimiento, destacan figuras que contribuyeron al asentamiento de la asistencia social organizada, como Juan Luis Vives o San Vicente de Paúl. Propusieron soluciones, a priori prácticas, con propósito de abordar la pobreza, estableciendo instituciones dedicadas específicamente al cuidado de personas en situación de vulnerabilidad (Fernández, 2010).

El momento en el que la disciplina del trabajo social alcanza la profesionalización tuvo lugar durante el siglo XX en Estados Unidos y en Inglaterra, y fue liderado por figuras como Mary Richmond.

En España, sin embargo, la guerra civil y la dictadura franquista lo retrasan (Fernández, 2010). A lo largo del siglo XX, aunque el desarrollo de la economía y la sociedad experimentaron cambios significativos, la asistencia social se mantenía limitando el ámbito a la caridad y beneficencia.

Sanz Cintora (2001) analiza el nivel de influencia de los factores externos a la nación en la evolución del campo del Trabajo Social. Dicho autor destaca dos situaciones clave:

- Primeramente, los cambios que existieron en la Iglesia Católica. Muchos de ellos impulsados por el Papa Juan XXIII. Este Papa impulsó iniciativas desde el Concilio Vaticano II, en el cual partía de postulados basados en una Iglesia moderna más cercana a la ciudadanía, más social y con mayor compromiso

con las situaciones de vulnerabilidad y potenciación de la justicia social. Estas propuestas afectaron a las dinámicas de la Iglesia Española que, al tener que asumir los dictámenes del citado Concilio, tuvo que aceptar un papel que fue decisivo en el cuidado de las necesidades de las personas vulnerables, mediante la organización de beneficencia Cáritas, que fue creada en 1942, y que prestaba la atención a través de las parroquias. Se contaba con cierto nivel técnico de organización y de planificación en las actuaciones, que condujo a la creación de la Sección Social, marcando así un paso importante hacia una acción social más orientada a la promoción y el desarrollo comunitario. A partir de la mitad de los años setenta, postularon unos objetivos centrados en la orientación hacia la prestación de servicios sociales, así como a la promoción y el desarrollo comunitario (Sanz Cintora, 2001).

- El segundo momento clave tuvo lugar en la transición democrática y la promulgación de la Constitución española en 1978; el nuevo marco legal establecido reconocía los derechos sociales de los ciudadanos, lo que resultó en el posterior desarrollo de lo que hoy conocemos como el sistema público español de servicios sociales. En este contexto, la figura del Trabajador Social desempeñó un papel fundamental tanto en la definición como en la puesta en marcha del Servicio Social basado en los principios de justicia y de igualdad del nuevo marco legal en el País (Fernández, 2010).

En la actualidad, el trabajo social emerge como un pilar fundamental para la búsqueda de la democratización del bienestar social y la justicia.

Desde los principios básicos de igualdad, respeto por la dignificación de todos los seres humanos y la justicia social, el trabajo social es una disciplina que se encuentra en múltiples ámbitos y que cumple con funciones muy variadas. Esto incluye desde instituciones educativas o relacionadas con la salud, hasta organizaciones gubernamentales o comunitarias, compartiendo el objetivo esencial de la búsqueda por la mejora de la calidad de vida de las personas tanto a un nivel individual como colectivo.

Sin embargo, son variados e importantes retos a los que se enfrenta la disciplina y que ponen a prueba su capacidad y funcionalidad a la hora de alcanzar sus objetivos. El actual y generalizado sistema capitalista juega un papel influyente, lo que se traduce en la mercantilización de la ayuda, convirtiéndola así en un producto más del sistema productivo, lo que conduce a la deshumanización cuando los individuos pueden llegar a ser tratados incluso como simples números (Fernández, 2017), así como ocurre con los propios trabajadores sociales, quienes por alcanzar los altos estándares marcados y por conseguir cumplir con una serie de objetivos preestablecidos acaban funcionando como otra pieza del engranaje del sistema y por ende, siendo considerados también como números.

Podemos observar esta tendencia en numerosas ocasiones en las que se prioriza el cumplimiento de objetivos protocolarios frente a importantes necesidades reales de las personas, o en la falta de adaptabilidad y de flexibilidad en las organizaciones sociales. A su vez, al instrumentalizar el trabajo social como una mera pieza más del puzzle que forma el Estado, se ha propiciado una notable falta de participación activa de las personas beneficiarias y la implementación de políticas predefinidas que, precisamente por estar preestablecidas, no siempre cumplen con las verdaderas necesidades de las personas.

Esta tendencia contribuye a la despersonalización de las intervenciones realizadas en el trabajo social, en las que los procedimientos formales prevalecen sobre la empatía y la comprensión necesarias para poder realizar un acompañamiento efectivo. Como señalan Fernández (2016), y Parra (2016), al analizar la labor realizada en unas y otras profesiones, se aprecia cuáles son las diferencias esenciales, siendo el mayor distintivo el trato a las personas con las que se trabaja.

Entendemos la empatía como la capacidad de colocarnos en la situación de otro individuo, sintiéndonos su persona, y accediendo entonces a un acercamiento más fiel de los sentimientos que vive (Adam Smith, 1982). Esto nos permite comprender mejor las experiencias del otro, facilitando así un entendimiento más genuino y cercano a su realidad emocional.

Afortunadamente, el estudio del trabajo social ya cuenta con la formación en estrategias que pasan por el desarrollo de la empatía. Sin embargo, pese a su utilidad funcional, la realidad profesional muestra la disminución del uso de estas herramientas tan útiles por favorecer el cumplimiento de estándares y objetivos sistémicos y productivos.

Con objeto de no olvidar que nuestros antepasados profesionales ya intentaron utilizar técnicas que no usaban estas herramientas humanas, cabe recordar sucesos como el siguiente:

...cuándo las entidades de trabajo social de casos se dieron cuenta por vez primera de que, en sus informes, se confundían hechos y opiniones, trataron de resolver este problema indicando a sus empleados que omitieran impresiones, opiniones e inferencias personales y que sólo incluyeran en los informes de casos "exclusivamente los hechos", plasmando cada uno sin añadiduras, sino "tal como sucedió". Los trabajadores sociales que trataron de atenerse a esta regla elaboraron informes semejantes a eslabones aislados de una cadena; al intentar eliminar todo prejuicio, eliminaron el juicio y discernimiento que la investigación necesitaba para adquirir unidad y significado (Richmond, 2005, pp.144-145).

Recordamos pues el potencial que se encuentra en nuestra capacidad subjetiva y de posicionarnos en la piel de los demás. Para cualquier análisis crítico de la vida cotidiana, la subjetividad tiene un lugar preferente como referencia fundamental (Berger y Luckmann, 1996). La subjetividad, por tanto, es necesario que sea entendida como la posición tomada por un sujeto al estar confrontado a fenómenos que lo requieren como actor dentro de una realidad concreta (Rodríguez, Boladeres y Muscolo, 2023). Sería pues necesario el replanteamiento del enfoque del trabajo social, para buscar una práctica más centrada en las necesidades reales tanto individuales como colectivas.

Cabe también remarcar la pertinencia de dos aspectos que también son absolutamente fundamentales como son el cambio social y el fortalecimiento y la

autonomía del pueblo, según la perspectiva de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, IASSW (Fernández, 2016).

En el trabajo social, los modelos comunitarios tratan de resolver los problemas personales transformando la comunidad en la que surgen y donde afectan, a través de la implicación en la participación activa de los ciudadanos en el proceso interventivo y promoviendo a su vez una perspectiva positiva de base para posibles cambios sociales (Fernández, 2017). Esta perspectiva nos permite enfatizar la importancia que tiene el empoderamiento de las comunidades tanto pequeñas como extensas para que puedan llegar a ser agentes activos en la búsqueda de soluciones a sus propios conflictos y problemas, contribuyendo así a un cambio sostenible y que termine arraigado en las dinámicas sociales.

Por último, se observa la necesidad de revitalizar la construcción de relaciones, que destaquen por su autenticidad, en el trabajo social, la participación activa y comunitaria, y una mayor sensibilidad y concienciación de los efectos que llega a tener el sistema capitalista en las diferentes profesiones y en la vida cotidiana.

Es imprescindible que el trabajo social adopte un enfoque verdaderamente empoderador y comunitario, para cumplir con su razón de ser, de promover la justicia y el bienestar social para las comunidades.

Objetivos

El trabajo presente busca centrarse en realizar un análisis crítico de las diferentes dinámicas contemporáneas que vive en la actualidad el trabajo social, y los desafíos que las acompañan.

El principal objetivo radica en examinar las consecuencias que derivan del exceso de institucionalización, la despersonalización, la falta de participación activa tanto individual como comunitaria y la influencia que tiene el sistema capitalista en todo lo comentado. Para alcanzar dicho propósito los objetivos específicos que se plantean son los siguientes:

Desafíos y propuestas para una praxis transformadora en Trabajo Social

- Examinar con detenimiento los efectos que tiene la institucionalización en la disciplina del trabajo social, incidiendo en aspectos como la burocratización excesiva o la desconexión emocional de los profesionales con los usuarios.
- Realizar un análisis de cómo afecta a la profesión la instrumentalización del trabajo social por parte del Estado o las diversas instituciones existentes, a la pérdida de la autonomía de los profesionales y la disminución de la participación activa y emancipadora de los usuarios.
- Hacer una aproximación a las implicaciones que tiene la despersonalización en la esencia ética del trabajo social, en el obstáculo que interpone entre el profesional y el usuario, y su impacto en la efectividad de las intervenciones.
- Profundizar en el nivel de influencia que tiene el sistema capitalista en todos los anteriores puntos y en la disciplina del trabajo social en sí, examinando las diferentes dinámicas económicas y sociales que impactan en la forma de distribuir los recursos, organizar el trabajo, o en las propias relaciones tanto entre profesionales como entre trabajador-usuario.
- Reflexión final sobre qué enfoques alternativos podrían ayudar a mitigar los efectos negativos de los puntos anteriores, y sobre qué estrategias podrían promover modelos que priorizan realmente las necesidades de los usuarios.

Mediante el paso de cada uno de estos objetivos, se buscará contribuir al debate académico y profesional sobre cómo se implementa en la actualidad el trabajo social, así como sobre los desafíos y las oportunidades de la disciplina, con aspiración de poder contribuir al impulso de acciones concretas que puedan llegar a mejorar la calidad y la equidad futura de los servicios sociales.

La cara B de la institucionalización y la instrumentalización del trabajo social

El trabajo social a medida que ha evolucionado históricamente ha necesitado de una institucionalización, ya que es una profesión cuya evolución ha pasado de las primeras ayudas entre vecinos hasta la institucionalización actual, que ha necesitado reorganizar y renombrar la propia disciplina hasta la actual denominación (Centenero de Arce, 2021). Al igual que ocurre con la evolución de los programas educativos en función de nuevas necesidades y actualizaciones, los campos interventivos del trabajador social han experimentado diversas transformaciones en pro de ajustarse a la nueva realidad social (Centenero de Arce, 2021). Este proceso ha resultado complejo y ha permeado en diversos aspectos de la disciplina, desde temas más organizativos relacionados con la estructura hasta la propia filosofía y práctica posterior. La consecuencia de este fenómeno ha sido la generación de una dependencia creciente de los profesionales hacia las instituciones en las que trabajan, lo que implica una pérdida importante en la autonomía y a su vez en la naturaleza de la disciplina.

Pero, ¿qué conlleva la pérdida de autonomía?

Es una de las principales implicaciones de esta dependencia institucional, lo que se traduce en trabajadores sociales cada vez más limitados por normativas, protocolos o procedimientos preestablecidos, restringiendo así la capacidad de los profesionales para tomar decisiones independientes y adaptarse mejor a las necesidades concretas de cada individuo.

Actualmente, existe un variado abanico de profesiones que utilizan esta institucionalización rígida, lo que puede resultar beneficioso en muchos campos al favorecer la organización o la efectividad. Sin embargo, en las organizaciones burocráticas profesionales, existe un riesgo de rigidez en la estructura y falta de innovación (Mintzberg, 1989). Al introducir el trabajo social en este abanico, se enfrenta un desafío particular; estamos ante una profesión en la que el contexto de

los usuarios y la conexión que se pueda llegar a alcanzar con ellos, es una variable absolutamente relevante y de peso para la funcionalidad de la disciplina. La pérdida de autonomía puede conducir en una gran mayoría de ocasiones a prácticas profesionales descontextualizadas y estandarizadas, que en búsqueda del cumplimiento de estos parámetros pierde el entendimiento real de las particularidades y diversidades que poseen las situaciones enfrentadas tanto a nivel individual de los usuarios como a nivel comunitario de las localidades.

Se observa que la dependencia institucional contribuye negativamente a la relación profesional-usuario, desconectando emocionalmente a los primeros e implicando una pérdida de una herramienta tan básica en la disciplina como la empatía. Jiménez (2002) señala que la organización burocrática así entendida ha provocado importantes efectos en las organizaciones de servicios sociales y en la forma de relacionarse con sus usuarios. Resulta lógico que esto ocurra ante las exigencias de prevalecer la atención a cumplir los requisitos burocráticos y administrativos establecidos, ya que esto deja en un plano secundario el espacio que hace falta para establecer una efectiva escucha activa, una comprensión empática o el favorecer la profundidad en las relaciones con los usuarios. Estas críticas al exceso burocrático, cuestionan la lógica general que las orientan (burocracia neoliberal: exceso de procedimentalismo, abstracción, etc.), así como a las lógicas internas existentes en los momentos de la clasificación de las demandas, porque no se ajustan a las verdaderas necesidades de descripción de la situación (Palacios, 2020, p. 379). La consecuencia real que ya puede contemplarse está en que una profesión absolutamente ligada a la humanidad de las personas ha acabado finalmente brindando experiencias de ayuda distantes y por tanto, deshumanizadas, favoreciendo a que no se terminen de abordar las necesidades tanto psicosociales como emocionales de los usuarios.

La dependencia institucional también limita la capacidad de los trabajadores sociales para abogar por el cambio social y la justicia estructural, aspectos cruciales para mejorar las situaciones de vulnerabilidad. Esta limitación se refleja en la dificultad para abordar las causas subyacentes de los problemas sociales, y tiene que ver con mostrar los límites prácticos de respuesta dichos problemas desde las

diferentes perspectivas existentes de opresión, como la perspectiva aditiva, que implica la consideración enfrentada por usuarios como la suma de estructuras de género, raza, clase social, entre otras (Palacios, 2020, p. 379).

Mediante la búsqueda de cumplir protocolos preestablecidos por ayudar a una mayor cantidad de usuarios, se pierde la verdadera capacidad de profundizar en las injusticias por las que pasan, ofreciendo una ayuda de dudosa efectividad, y favoreciendo que el trabajo social siga siendo una gasa que cubre los daños del sistema el lugar de una fuente de cambio que los prevenga. Cuando los profesionales se ven subordinados a las agendas y a la prioridad desde las instituciones, se ven consecuentemente impedidos de cuestionar y poder desafiar las prácticas y las políticas injustas que perpetúan la desigualdad y la exclusión social. Se pierde la motivación de base, comprometiendo así el compromiso ético de la profesión con la promoción del bienestar social y la defensa de los derechos de los individuos. Cabe destacar que muchos problemas expresados por los profesionales del trabajo social en el desarrollo de su práctica engloban la descoordinación, la burocratización o el desdoble de trabajo, entre otros, lo cual tiene que ver con la falta de integración de perspectivas interseccionales en la acción pública (Palacios, 2020, p. 379).

Se hace absolutamente necesaria la reflexión sobre el papel que las instituciones configuran para los trabajadores sociales, así como la búsqueda por parte de más profesionales de mitigar estos efectos negativos que tiene. Esto podría traducirse en la promoción de mayores colaboraciones profesional-usuario, así como en abogar por fortalecer la capacidad de los profesionales, quizás en la propia carrera, de apostar por verdaderos cambios en el sistema y en las estructuras que sean capaces de abordar las causas subyacentes de los problemas sociales. De nada sirve buscar la efectividad y el alcance a muchos usuarios si no se consiguen solucionar de forma integral los problemas existentes, e incluso si se está favoreciendo a que dicho problema siga surgiendo para los que están por llegar.

Se aprecia un importante déficit cultural a nivel organizacional que dé el valor que merecen capacidades como la autonomía, la creatividad y la innovación en la

práctica profesional, así como a la relación terapéutica que hace falta en la prestación de los servicios sociales para que sean de calidad.

La excesiva burocratización junto con una rigidez en las normativas contribuyen a la imposición de estas restricciones a la capacidad de los trabajadores sociales en la flexibilidad que se necesita para adaptarse a las situaciones cambiantes de las personas atendidas. Las políticas y los procedimientos institucionales, a veces se diseñan de forma generalizada y eso excluye la consideración de las circunstancias individuales y contextuales de cada usuario (Guillén, 1993). La creciente y progresiva burocratización de las organizaciones da lugar a un aislamiento mayor respecto a los usuarios (Hasenfeld, 1983); también lo da lugar el acceso excesivamente complejo al sistema de prestaciones, lo que contribuye además a que los usuarios acaben generando desconfianza, falta de aceptación de los mismos o una no utilización de éstos (Naciones Unidas, 1999).

Este exceso en la normatividad no sólo genera las implementaciones efectivas de las intervenciones, sino que además consume tiempo y valiosos recursos que pudieran estar dedicándose a actividades directamente relacionadas con la atención a los usuarios, así como a su apoyo. El trabajo social se está viendo absorbido por las diversas dinámicas de gestión administrativa a la hora de conceder prestaciones, conllevando así a una notable pérdida del trabajo en las relaciones personales y en las interacciones sociales que apoyan la inclusión de aquellos que fueron marginados (Martínez, 1991); el resultado es una sensación de distancia y desvinculación tanto a corto como a largo plazo. Para abordar la desconexión emocional se requiere un enfoque integral de reconocer y abordar las múltiples dimensiones que presenta este problema, lo que por difícil que sea de aceptar, implica implementar cambios a nivel institucional que conduzcan a reducir la burocracia y promover una cultura de la organización que valore realmente el cuidado de las personas. A pesar de que el sistema público de los servicios sociales en España sea un sistema joven, no se encuentra desarraigado de la trayectoria histórica que marcó la beneficencia; por ello, aunque los profesionales actuales accedan a estas organizaciones con un marco de valores, que a priori parece

actualizado, con nuevas ideologías, realmente ésta arrastra una inercia considerable de la historia anterior que lleva a que se resista al cambio (López y Gallego, 1991).

Además, cabe tratar un tema del que tampoco se da mucha información, y es que esto ni siquiera beneficia a los propios trabajadores sociales, ya que genera en multitud de ocasiones frustración y desmotivación al generar un sentimiento de cohibir su juicio clínico y tomar decisiones en el mejor interés de los usuarios. Esto conduce al fenómeno estudiado en sociología que conocemos como alienación, entendido como la sensación de pérdida de sentido del mundo, ligada a la idea de que somos incapaces o impotentes, y que consecuentemente lleva a una sensación de injusticia y extrañeza con respecto a ese mundo propio (Forero, 2021). El resultado es la posible generación también de conflictos internos entre los valores que tienen aquellos que entran en esta profesión y las demandas que exige el sistema.

Aunque en este ensayo sea solo el primero de los cuatro argumentos, estamos ante un tema que merece un análisis aún más en profundidad y detallado, ya que todo esto implica que ni profesionales de la disciplina ni aquellos que deberían recibir esa atención sean los principales benefactores de esta situación.

¿Quiénes lo son entonces?

Volvemos a los macrosistemas y a las grandes instituciones.

En este sentido, encontramos la importancia que tiene realizar una correcta consideración de cómo las presiones institucionales y burocráticas contribuyen a esta desconexión, ya que se observa cómo el trabajo social termina siendo un mero instrumento más y de relativo cuidado, que tiene el estado hacia su población. Todo esto se encuadra en lo que se puede denominar como sistema racional cerrado de modelo burocrático clásico, regulado básicamente por normas preestablecidas y una marcada línea jerárquica, consecuentemente llevando a la centralización de las decisiones o el sometimiento a los sistemas de control marcados por el entorno,

entre otros; se terminan recogiendo los problemas típicos de funcionamiento de la administración (Rodríguez, 1992).

Por otro lado, cabe mencionar la falta de incisión en la promoción de participación activa de los usuarios en sus propios procesos de cambio, que no solo resultan en una sensación de marginación y desempoderamiento a la hora de tomar decisiones, si no que es menos probable la posibilidad de crear relaciones de confianza con los profesionales, aumentando la probabilidad de generar dependencias a los recursos económicos o inmediatos. Se está perpetuando el modelo asistencialista y paternalista, que mina el sentido de autoestima y capacidad de los usuarios por esta falta de espacio para su voz, que tanto costó en su momento hacer evolucionar.

Ya se estableció y se acordó a nivel internacional que, en pro de garantizar la calidad del trabajo social, y lejos de mantener y favorecer aquellos mecanismos que reproducen la desigualdades sociales, los profesionales deben actuar buscando la emancipación de los individuos que han sido afectados por procesos estructurales de desigualdad social, a través de herramientas de empoderamiento y con las propias personas afectadas (Gallardo y Sánchez, 2020).

La institucionalización y la instrumentalización del Trabajo Social representan desafíos significativos que afectan a la esencia misma de la disciplina y a los valores fundamentales de los profesionales. Es crucial priorizar el compromiso colectivo con la ética profesional y la defensa de los derechos humanos para superar las consecuencias negativas que este déficit en el sistema está generando y continuará generando en el futuro.

La falta de participación activa y la importancia de prácticas comunitarias y empoderadoras

Este apartado explorará la importancia de la participación activa en el trabajo social y la comparará con la percepción de su estado actual.

La participación activa en el trabajo social resulta un recurso absolutamente relevante en el contexto relacional que aporta innumerables beneficios en las dinámicas organizacionales y comunitarias (Pastor, 2013; 2008; 2006). Es una herramienta de peso en las mejoras de diseños y evaluaciones de servicios, así como en la detección de las verdaderas necesidades de la población (Subirats, 2007: 57). A través de la potenciación de la participación se puede llegar a mejorar el funcionamiento de las instituciones, así como el entendimiento y la confianza de la ciudadanía (Pastor, 2013), generando a su vez la potenciación de la sensación de comunidad (Carrasquilla y Seidel, 2005). Estas intervenciones pueden llegar a contribuir a la construcción de comunidades más solidarias e inclusivas, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas; además, no hay que olvidar el papel que tienen estas prácticas empoderadoras en la prevención de los problemas y la promoción de un desarrollo humano que además sea sostenible.

Se ha observado un déficit progresivo en el fomento de la participación activa por parte de los usuarios en las últimas décadas. Algunos datos revelan una notable distancia entre lo que es contado acerca de que las personas participen y su capacidad real para hacerlo (Montull, 2021). Esta falta de evolución y cambios en la participación de las personas recae principalmente en ellas, por lo que cabe que a nivel político y organizacional se fomente mucho más (Bee, et al., 2015). La ausencia de la promoción de una participación activa no solo implica una deficiencia en la práctica profesional, sino que esconde un problema subyacente cuya gravedad es aún mayor: estamos ante un síntoma alarmante de una disciplina, cuya esencia se basaba en la lucha por la justicia social y la emancipación, que se ha extraviado en su camino. Nos encontramos ante una carencia que vuelve a reflejar la profundidad de la desconexión que existe entre las instituciones, las personas y sus comunidades. Esto revela a su vez la instrumentalización sistemática de la que hablamos anteriormente, que está funcionando como una herramienta para mantener y perpetuar las desigualdades estructurales. Mediante este déficit se está contribuyendo a perpetuar las desigualdades sociales, y por ende, marginando aún más a aquellos en situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente, a pesar de los posibles beneficios que haya podido aportar la institucionalización del trabajo social, también se ha llegado a una transformación de la profesión en un simple apéndice más de las políticas estatales y sus agendas, lo cual implica la desviación de la atención de las necesidades reales de las personas hacia objetivos burocráticos y políticos que han sido preestablecidos. El impulso de esta disciplina ha sido adoptado como una herramienta de control social por parte del Estado, que aunque, a priori, en busca de responder a las diferentes necesidades de la ciudadanía, asume funciones como la asistencia social y la seguridad social, escondiendo un trasfondo de mecanismos controladores (Bimbatti, 2021). Volvemos al argumento anterior y recalamos como la burocratización excesiva ha corroído la esencia misma del trabajo social, convirtiendo a sus profesionales en menos funcionarios que obedecen órdenes, en lugar de ser agentes de cambios sociales.

Se puede ir adelantando que para abordar estas problemáticas de forma efectiva será absolutamente necesario reconocer que no estamos sólo ante un problema técnico, sino uno con una profundidad preocupante. Utilizando analogías sobre daños en el cuerpo humano, también podemos explicar esto diciendo que no estamos ante un esguince en una pierna, sino ante una fractura de la médula espinal de un individuo, haciendo necesario un tipo muy concreto de tratamiento, y resultando incluso riesgoso el erróneo diagnóstico que conlleve a una solución ineficaz que además ponga en peligro la vida del paciente. Por ello se torna absolutamente crucial apostar por valorar el trabajo social en comunidad y el cuestionamiento a las estructuras de poder y a las jerarquías institucionales que impulsan la perpetuación de la exclusión.

Abordando ese desarrollo de nuevas formas de prácticas que fomenten la participación activa y el empoderamiento de las personas y comunidades, cabe decir que hace falta implicar un mayor diseño de programas que busquen la capacitación y la sensibilización de los profesionales, así como un aumento de la creación de espacio seguros y accesibles donde las personas puedan realmente expresar sus necesidades abiertamente y sin temor a represalias. Trabajar con las

comunidades por su participación representa no solo un nivel de intervención, sino también una postura política que involucra a profesionales, organizaciones y la sociedad en general. Este enfoque se destaca en la definición de trabajo social de la Federación Internacional del Trabajo Social (2014), como también lo señalan la Comisión de Trabajo Social Comunitario del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña (2018) y Aguilar (2020). Así, las prácticas comunitarias y empoderadoras en el trabajo social representan una respuesta esencial al déficit atendido, que no sólo aborda las necesidades inmediatas sino también la causa subyacente de la marginación. Sin embargo, y como todo, su efectividad y relevancia irá mucho más allá de las meras aspiraciones teóricas, y será fundamental respaldar dichas prácticas a través de exhaustivos estudios que muestren evidencias concretas demostradoras del impacto positivo que llega a tener en el bienestar de las personas y de las comunidades. Así crece la necesidad de apostar por profesiones de las ciencias sociales, como la sociología por su capacidad de estudiar cómo funcionan las comunidades, evaluar el impacto de las intervenciones a través de la examinación de indicadores como la calidad de vida percibida, la satisfacción con los servicios que se reciben, la cohesión social y la autoestima. Será necesaria la examinación de cómo estas intervenciones llegan a contribuir a la prevención del abuso y la violencia estructural, la promoción de estilos de vida saludables y la creación de entornos que favorezcan al crecimiento personal y colectivo. Será necesario estudiar a su vez como estas intervenciones pueden llegar a adaptarse a las necesidades específicas de diferentes grupos de personas que enfrentan diferentes formas de discriminación, como las personas LGBTQ+, personas con discapacidades, personas mayores y personas de minorías étnicas y raciales. Es esencial promover una cultura más participativa y colaborativa en el trabajo social, respaldada por la capacitación de los profesionales y la creación de espacios seguros para la expresión de necesidades.

Despersonalización y construcción de relaciones en el trabajo social

Como se puede observar, cada argumento está interrelacionado con los otros tres, ya que, al igual que en la mayoría de los problemas existentes, las razones detrás de estos no suelen ser lineales, sino un conjunto de varios puntos complejos a tratar. A continuación nos centraremos en tratar la despersonalización que existe en el área del trabajo social y las consecuencias que esto conlleva. Este fenómeno no es simplemente superficial; más bien, es un problema complejo que afecta profundamente tanto a los usuarios como a la esencia misma de la disciplina del trabajo social. La despersonalización consiste en la falta de conexión empática y emocional que termina comprometiendo tanto la ética como la efectividad de la profesión. Esto implica la creación de barreras que obstaculizan la construcción de relaciones que generen aporte de apoyos significativos; finalmente, por una búsqueda excesiva de la efectividad, se termina siendo menos efectivo por el obstáculo interpuesto en las intervenciones.

Pero, ¿de dónde parte la causa de este problema?

Surge, como explicaba anteriormente, de un conjunto de puntos:

- En un primer punto, aparece por la anteriormente comentaba prevalencia de los procedimientos excesivamente burocráticos sobre las relaciones humanas auténticas entre el trabajador y el usuario. Existe una percepción generalizada y recurrente en numerosos relatos que describen la práctica del día a día de los trabajadores sociales, en la que se evidencia que formularios, rúbricas y herramientas de clasificación, no solo no abarcan la complejidad del malestar que experimentan los individuos, sino que además no facilitan la conexión entre los casos internos y externos (Kleba y Lolatto, 2012; Cortinas, 2012).

- Seguidamente, otro de los principales impulsores, es la institucionalización, que en un intento de priorizar la eficacia, la eficiencia administrativa y el cumplimiento de los propósitos cuantificables, las necesidades humanas quedan en un segundo plano. Aquí llegamos a cómo las personas acaban siendo tratadas como simples números dentro del sistema burocrático, perdiendo así su valor en un laberinto de protocolos. Este enfoque tan deshumanizante conlleva a que los individuos sean objetos de intervención, en lugar de ser reconocidos como sujetos con una dignidad y unos derechos inherentes. "El sujeto, en lugar de convertirse en un tú, se convierte en un él, una cosa más, y, como tal, se le trata de una manera impersonal, objetivadora y deshumanizante" (Idareta-Goldaracena y Ballestero-Izquierdo, 2013). Las personas se ven reducidas a meras estadísticas, despojándolas de su singularidad humana, al tratarlas como entidades impersonales. Vemos que se tiende a la objetivación de los individuos, perpetuando una cultura de la organización que prioriza los resultados cuantificables sobre las necesidades reales de las personas; volvemos a ser conscientes de la necesidad de la disciplina de contar con la subjetividad como herramienta principal.
- En tercer lugar, también contribuye a esta despersonalización, la instrumentalización del trabajo social como herramienta del estado. Estos problemas provienen del enfoque clásico en el que se asienta el modelo de gestión burocrático, que se basa en la desconexión entre la organización y recursos humanos, y en la excesiva homogeneidad por el enfoque predominantemente jurídico, conllevando así una excesiva normativa que obstruye un cauce adecuado de las expectativas profesionales y un estilo de relación con los usuarios que acaba generando pasividad, dependencia y cierta sumisión (Brugé et al., 1994).

Los estudios que evidencian la necesidad de cambios, vuelven a ser los únicos capaces de cambiar las perspectivas de las organizaciones y empresas, junto con la unión de los individuos para ejercer presión social.

Ningún cambio social resulta sencillo al principio, ni mucho menos rápido, pero tampoco es imposible conseguir cambios en las políticas y estructuras organizacionales que fomenten un ambiente que nutra y apoyen la práctica ética del trabajo social. Tantísimos profesionales que un día abogaron por la justicia social y por la posibilidad de llegar a esa transformación social, a pesar de las presiones que puedan recibir por parte de las instituciones, son sujetos cuya sensibilidad está despierta y con la que se podrá conectar a través de la transmisión de este tipo de mensajes, y la difusión de la necesidad de mantener un compromiso continuo con la humanización de la disciplina a nivel laboral. El primer paso siempre reside en hacer consciente, a aquellos grupos que han sido alienados por el sistema, de que los cambios son posibles y parten de la resistencia consciente contra aquellas fuerzas que deshumanizan a las personas desde la burocracia o la instrumentalización institucional. Cabe mantener en el imaginario de los profesionales que la mejora del trabajo social es posible, así como el avance hacia enfoques más éticos. Un punto clave en el mensaje será llamar a la reflexión de qué es lo verdaderamente efectivo: si alcanzar muchos usuarios de forma superficial, o profundizar en aquellos con los que se trabaje y promover un empoderamiento de las comunidades que prevenga futuros problemas.

Durante mis prácticas universitarias, presencié en numerosas ocasiones cómo los usuarios eran tratados de forma impersonal en una institución cuya relevancia a nivel mundial prefiero no mencionar. Por seguir el cuestionario base que proporcionaba la institución, se perdía demasiado tiempo en responder las preguntas que debían ser rellenadas, en lugar de invertir dicho tiempo en responder a las necesidades emocionales que presentaban los individuos en esos momentos. Pude apreciar cómo esa falta de conexión y esa necesidad por cumplir con aquellos cuestionarios burocráticos acababan resultando en una falta de confianza por parte de las personas atendidas, así como en una disminución significativa en sus motivaciones para participar en los proyectos (ya que terminaban en muchas ocasiones dejando de asistir), y una tendencia hacia generar dependencia de los

recursos inmediatos que a veces ofrecían. Esto último, desde la lógica, es fácil de comprender, pues si no se obtiene una atención real y una empatía por parte de quien se supone que te tiene que ayudar, se acaba tendiendo a coger solo lo que parece que sí te pueden aportar de verdad. Mayor tiempo destinado a gestiones burocráticas, implica menor tiempo para realizar las intervenciones, y por ende, menos capacidad de generar soluciones adecuadas a los problemas con los que se trabaja (Curbelo, 2020). Paralelamente, en numerosas ocasiones me encontré con un debate interno y moral, así como en una gran desilusión, al contemplar como trabajadores sociales que debían ser profesionales del entendimiento humano y de la empatía, podían llegar a tener ese trato con las personas.

Con el tiempo comprendí que si se está apagando fuegos constantemente, no se puede invertir tiempo en cultivar nuevos campos.

Los propios trabajadores eran también números, cumplidores de altos estándares e intentando cubrir demasiados objetivos, siendo así menos eficientes. También tardé en encontrar una solución a la pregunta que me rondaba la cabeza en aquel periodo, de por qué no se revelaban ante semejantes injusticias que habían de presenciar día tras día, llegando finalmente a la conclusión de que detrás de aquellos profesionales solo habían personas luchando por mantenerse ellos mismos estables económicamente, aunque eso implicase la pérdida de sus valores.

A esto nos lleva el sistema.

Aun así, la visión desde la perspectiva crítica sobre la burocratización y la instrumentalización del trabajo social no debe quedar aquí, ni mucho menos ser descartada sin antes realizar un análisis más profundo que evidencie lo comentado, aunque ya seamos muchos los que hemos presenciado semejantes escenarios tanto a nivel profesional como en las prácticas universitarias. Es cierto que la búsqueda de una eficiencia administrativa y el cumplimiento de objetivos son cruciales para garantizar una prestación equitativa y uniforme de los servicios

sociales existentes, con fin de abordar problemas sociales a gran escala que son realmente complejos. No obstante, estamos ante una cuestión de prioridades, que demanda que se cuestione si esta eficiencia institucional debe llegar a lograrse si implica que se comprometa la esencia misma del trabajo social.

¿Es ético sacrificar la dignidad de las personas atendidas y de los profesionales del trabajo social solo para cumplir con la eficiencia administrativa?

Perspectiva sociológica: Sistema capitalista y su influencia en todos nosotros

Este último argumento seguramente sea también aquel que ejerce una mayor influencia en todos los demás. La intersección entre la disciplina del trabajo social y el sistema capitalista es un área compleja que ha de ser abordada críticamente y analíticamente para poder llegar a comprender las dinámicas tanto sociales como económicas que moldean tanto la profesión, como el resto de condiciones que influyen en la vida de todas las personas y sus comunidades. El capitalismo perpetúa y exacerba las desigualdades entre las personas, distinguiendo a los grupos que alcanzan importantes riquezas y a aquellos en eternas luchas para dejar atrás situaciones de vulnerabilidad. Esto impacta directamente en la labor de los trabajadores sociales y en la efectividad de sus intervenciones (Parra, 2001). Se torna fundamental la exploración de cómo los mecanismos capitalistas contribuyen a la creación y la perpetuación de la exclusión social y de la pobreza.

Utilizando una analogía, el capitalismo puede ser equiparado a un cáncer abrasivo que avanza implacablemente en el cuerpo, ya sea perceptible o no, afectando las perspectivas de supervivencia de los individuos. En esta comparación, los trabajadores sociales se asemejan a analgésicos, ofreciendo un alivio superficial pero temporal al sufrimiento, aunque distan mucho de abordar la raíz del problema. Así como detener el avance del cáncer requiere tratamientos invasivos y agresivos dirigidos a las células malignas, combatir las injusticias del capitalismo demanda intervenciones sistémicas y transformadoras.

El capitalismo, especialmente en su nueva forma neoliberal, es clave en este proceso, pues la búsqueda constante de beneficios y competencias en el mercado laboral conducen irremediamente a la explotación de los trabajadores, a la erosión de los salarios y a los empleos precarios. La consecuencia que aparece después es el aumento de la marginalidad y por tanto la perpetuación de las desigualdades de base. Thomas Piketty, en su obra "Capital e ideología" (2019), proporciona un análisis histórico de los mecanismos de dominación económica e ideológica en el contexto capitalista, sosteniendo que esto no solo afecta a la repartición de la riqueza material, sino también a la distribución del capital simbólico y cultural en la sociedad. Si se busca comprender cómo el capitalismo puede llegar a moldear las relaciones sociales y económicas en todos los niveles, será muy pertinente el enfoque multidimensional que este autor plantea. Por otro lado, la mercantilización de la educación superior, ilustra de forma bastante efectiva las tensiones éticas existentes que revelan impactos negativos que conlleva tratar a la educación como un producto comercializable (Smith, 2018). Así, se hace necesario el abordaje de implementaciones reguladoras capaces de desafiar las estructuras de exclusión que están siendo perpetuadas por el capitalismo. Esto requeriría de colaboración multidisciplinaria e incluso internacional, para conseguir mitigar los efectos negativos que está teniendo el capitalismo neoliberal en la sociedad. Son las políticas neoliberales, las que incrementan las brechas en los ingresos y en la riqueza, resaltando en estos aumentos de marginalización y pobreza (Piketty, 2014). Por otra parte, el capitalismo influye notablemente en la forma en la que se prestan los servicios sociales al limitar a los profesionales del trabajo social y a su praxis según las lógicas del mercado. Nos encontramos ante un dilema ético considerable que plantea que la mercantilización de los servicios sociales relega las necesidades humanas a un segundo plano, poniendo en riesgo las relaciones de ayuda genuina y sobre todo tratando como números a vidas reales.

Resulta demasiado sencilla la teorización de los sistemas económicos cuando no se está teniendo en cuenta quienes están tras ellos. Pese a los posibles desencadenantes negativos del capitalismo, esta forma política-económica ha derivado en cambios sociales que obedecen en realidad a la dinámica interna

conducida por el sistema mundial, en la que su naturaleza busca continuamente la expansión demográfica, el desarrollo económico y la tendencia hacia globalizar la economía y la tecnología (Colín, 2003). Entendemos pues, que el capitalismo ha sido el motor indispensable que ha permitido este desarrollo. Esto sugiere la posibilidad de que el trabajo social pueda estar recibiendo también ciertos daños colaterales por este afán de expandir y desarrollar la huella humana.

Ya existen numerosas fuentes que muestran el impacto de este sistema en las personas, pero está claro que se necesitan muchas más. Cabe destacar que no se podrá alcanzar ninguno de estos objetivos sin una reflexión crítica seguida de acciones transformadoras que busquen genuinamente abordar los efectos existentes en la justicia social y en el bienestar humano. Solo con un verdadero compromiso activo con la promoción de alternativas equitativas y éticas, así como la resistencia consciente a las lógicas de mercado y a las narrativas que buscan el individualismo, podrá llegarse a un sistema que concuerde más con nuestra principal característica como personas: nuestra humanidad.

Propuestas para el Cambio y Mejora en el Trabajo Social

Con un propósito de responder integralmente a las distintas problemáticas que han sido identificadas previamente, a continuación será expuesto un conjunto de propuestas que buscan poder contribuir a la transformación y mejora de la práctica del trabajo social. Estas han surgido de la necesidad de desafiar una estructuras institucionales arraigadas que no benefician ni al profesional de la disciplina ni a los usuarios. También se pretende contribuir a la humanización de las interacciones en el proceso de ayuda, empoderar a quienes reciben los servicios y por último sensibilizar en el reconocimiento y la valoración de la profesión. Para ello también será necesario abogar por incidir de forma efectiva en las causas subyacentes de las desigualdades estructurales y promover el enfoque crítico y reflexivo en la formación de los actuales y futuros trabajadores sociales.

Promover la desinstitucionalización del trabajo social:

A riesgo de que parezca utópica o radical, presento la siguiente propuesta, dado que su horizonte, a pesar de resultar desafiante, considero que abordarla en el futuro sería absolutamente necesario. Más allá de adaptar simplemente los servicios a las necesidades individuales y comunitarias, está propuesta se ha realizado para abogar por un cambio de paradigma hacia la inclusión, la participación y el empoderamiento de las personas.

La promoción de la desinstitucionalización en la disciplina del trabajo social no implica únicamente la descentralización en las prácticas interventivas, sino que además busca transformar de forma radical la concepción de la ayuda social. Será también crucial que se apueste por el cambio que se necesita en la cultura de la organización de las instituciones y las agencias que prestan los servicios a la sociedad, incluyendo la promoción de prácticas más democráticas y horizontales, en la que la voz de más profesionales se pueda escuchar de forma equitativa, así como de los usuarios y otras partes que puedan resultar relevantes en cualquier caso. Asimismo, cabe abogar por medidas que implementen mecanismos que aseguren la transparencia a la hora de gestionar los distintos procesos para conservar la ética y la calidad en la prestación de los servicios.

Fomentar la humanización de la relación de ayuda:

Tras incidir en varias ocasiones en este ensayo en las carencias de la humanización en la relación de ayuda, es importante dedicar un espacio en estas propuestas para tratar este problema que va más allá de la mera aplicación de las técnicas profesionales. Serán necesarias las puestas en marcha de estrategias que promuevan la mejora en las conexiones entre trabajadores y usuarios, incluyendo la capacitación de estos primeros en habilidades comunicativas y empáticas. Esta disciplina pudo evolucionar gracias al compromiso de personas como Jane Addams, quien abogando siempre por la solidaridad y la justicia social, dejó un legado que se hace estudiar durante la formación de los trabajadores sociales, y que no ha de ser olvidado a la hora de profesionalizarse: la importancia de mantener el enfoque en la

persona con la que se trabaja, priorizan ante todo el respeto, la comprensión y su dignidad.

Debido a que en la actualidad todo ha de pasar por la cultura organizacional existente, será necesario promover un cambio en la visión de esta, incidiendo en una mayor humanización en la relación de ayuda. Será fundamental fomentar políticas que prioricen la dignidad y el respeto de aquellos que son atendidos, y brindar la posibilidad a los profesionales de mantener su sensibilización con quienes trabajan. Programas como los de mentoría o supervisión entre profesionales de esta disciplina, podrían jugar muy a favor a la hora de mantener en una posición saludable a los trabajadores sociales frente a las exigencias institucionales. De esta manera existirían mayores espacios de seguridad en los que los profesionales pudiesen recibir retroalimentaciones constructivas y reflexionar sobre sus prácticas.

Potenciar la participación activa y la autonomía de las personas atendidas:

Abogar por la potenciación de la participación activa y la consecuente autonomía de quienes son atendidos es esencial en el trabajo social, ya que aparte de buscar ayudar, promueve el empoderamiento y la capacidad para tomar decisiones.

Resultará fundamental para alcanzar estos objetivos el fomento de la participación activa de las comunidades a la hora de identificar sus propias necesidades y a la hora de implementar diseños que respondan a estas, pues para mejorar la vida en las localidades hace falta escuchar aquellos que residen en ellas. No sólo implica la creación base de equipos multidisciplinares, sino que también un fortalecimiento de las estructuras de participación comunitaria. Esto se traduce en instancias que consigan servir como espacios colaborativos y de diálogo entre los profesionales, así como estructuras enfocadas en los usuarios como podrían ser consejos vecinales o las asociaciones de diversa índole.

Países como Estados Unidos ya ofrecen un ejemplo más concreto de esta aproximación que se conoce como la organización comunitaria, y que se centra en capacitar a las comunidades para identificar y abordar sus propios problemas, contribuyendo a la movilización de los recursos sociales y promoviendo al

movimiento ciudadano a la hora de tomar decisiones. Al empoderar a los grupos de personas para convertirlos en agentes de sus propios cambios, se abordaría el problema de la pérdida de la autonomía y autogestión de aquellas personas con situaciones de vulnerabilidad. Además, este ejemplo no solo nos brinda la posibilidad de materializar esta idea, sino que además ya nos ofrece resultados de mayor sostenibilidad y efectividad de las intervenciones.

Una estrategia que podría resultar clave si buscamos potenciar la participación activa de los individuos atendidos podría ser la creación de grupos de apoyo mutuo y de autoayuda, que ha demostrado en numerosos estudios que proporcionan espacios de seguridad y apoyo, en los que las personas pueden sentirse escuchadas y valoradas, además de poder contribuir a mejorar la vida de sus iguales.

Como anteriormente se menciona, a la hora de realizar planificaciones de los servicios sociales enfoques participativos podrían favorecer a la mejora de dichos servicios. Esto podría conllevar a involucrar a las personas desde en etapas de identificación de necesidades hasta en la evaluación de resultados, garantizando que los servicios puedan llegar a ser más efectivos para las necesidades específicas de los individuos, y promoviendo a su vez un mayor sentido de la responsabilidad y de compromiso por parte de estos. Un punto clave sería la proporción de un mayor conocimiento e información relevante para los usuarios brindando la posibilidad de que puedan tomar decisiones más conscientes sobre sí mismos y sus situaciones, lo cual favorece el empoderamiento a largo plazo.

Revalorizar el trabajo social como una profesión clave para el cambio social:

En diversos puntos de este ensayo se ha podido valorar como el trabajo social actualmente se encuentra infravalorado, lo cual juega absolutamente en contra de recibir la atención y los cambios que se necesitan para mejorar en su importante labor. Será esencial revalorar la profesión como eje de transformación aunque esto requiera de un esfuerzo colectivo que luche por sensibilizar a la sociedad sobre la pertinencia de la disciplina por el impacto que llega a tener en el bienestar y en la justicia social. Cabe apostar por un mayor desarrollo de campañas que busquen

concientizar tanto en escuelas como en las propias comunidades. Existen medios que podrían favorecer esa difusión del conocimiento, como charlas o conferencias, talleres e incluso actividades educativas. Por ello, resultará fundamental el establecimiento de alianzas estratégicas con medios comunicativos que ayuden a no solo divulgar y a democratizar la información, sino también a difundir historias inspiradoras que trasladen el impacto real que ha tenido en numerosas ocasiones sobre los individuos beneficiados. Para ello, jugará muy a favor el compartir testimonios reales, pues esto ayudaría a humanizar la disciplina y a generar comprensión y empatía por parte de la sociedad. En estos tipos de colaboraciones se incluyen periódicos, revistas, programas de televisión y sobre todo en redes sociales que hoy en día son un transmisor de la información fundamental.

Para terminar, cabe mencionar que será crucial invertir en formación y desarrollo profesional de los propios trabajadores sociales para proporcionarles oportunidades de capacitación continua, así como de apoyo emocional y recursos que favorezcan la investigación y la innovación en el campo de esta disciplina. Esto fortalecerá la competencias y habilidades de los profesionales, y también incidirá en la mejora de la calidad de los servicios que se presten y el impacto que estos tienen en la promoción de cambio social.

Abordar las causas estructurales de las desigualdades sociales:

Para abordar las causas estructurales de las desigualdades sociales, es crucial reconocer el papel del sistema capitalista en perpetuar y exacerbar estas brechas. Como señala Parra (2001), el sistema económico actual no solo tolera las desigualdades, sino que las amplifica, lo que subraya la necesidad de políticas y programas que promuevan la equidad y la inclusión. Para contrarrestar este fenómeno, se requiere una intervención que aborde estas disparidades desde su raíz y promueva un cambio estructural en la sociedad.

Una estrategia eficaz implica establecer cuotas de empleo y programas de vivienda social dirigidas específicamente a personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo oportunidades equitativas para mejorar la calidad de vida y el bienestar económico. Asimismo, es importante implementar políticas de discriminación

positiva en el ámbito educativo, garantizando el acceso a la educación y promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

A parte de acciones específicas, es crucial promover un enfoque completo que aborde las diversas dimensiones de las desigualdades sociales, incluyendo políticas, culturales y estructurales. Esto implica revisar y reformar políticas públicas en áreas como la salud, la justicia y el medio ambiente para reducir las disparidades y garantizar un acceso equitativo a los recursos y servicios básicos. Además, es esencial fomentar la participación ciudadana y la colaboración entre diferentes actores sociales para diseñar políticas y programas que aborden las desigualdades de manera efectiva y sostenible.

Promover una perspectiva crítica y reflexiva en la formación de los trabajadores sociales:

Esta última propuesta, en realidad, es la única capaz de generar cambios en el resto de propuestas. Estamos hablando de la promoción de las reflexiones críticas en la formación y la profesionalización de los trabajadores sociales. Este enfoque se podrá trasladar mediante el movimiento existente de trabajo social crítico, ya que es el que puede trasladar la importancia que tiene el análisis de las causas de la injusticia social y la promoción de transformaciones significativas. Para conseguir este propósito, la ampliación de espacios de debate será absolutamente necesaria en los programas académicos de la disciplina. Se necesitará abogar por el fomento de la colaboración multidisciplinaria y el intercambio de perspectivas entre grupos tanto de académicos como de los propios estudiantes. Podrá contribuir a la causa la incorporación de asignaturas específicas que promuevan el pensamiento y la reflexión crítica sobre las estructuras de poder y las políticas sociales.

Y por otro lado, fuera del ámbito académico, resulta fundamental el cultivo de una cultura de un aprendizaje continuo, así como un desarrollo profesional en el propio lugar de trabajo, brindando a su vez la orientación y el apoyo que necesitan los trabajadores sociales. Mediante la promoción de este tipo de formaciones críticas en el trabajo social se contribuirá a abordar eficazmente los problemas sociales tan

preocupantes que existen en la actualidad y poder además trabajar por cambios positivos para cambiar estas circunstancias.

Conclusiones

Se procede a exponer las distintas conclusiones que han derivado del análisis realizado a través de este ensayo sobre la influencia y el impacto del sistema capitalista en la práctica del trabajo social, así como de las propuestas para su transformación, alegando de base que serán de vital importancia para alcanzar el entendimiento de las amenazas y oportunidades que actualmente enfrenta la disciplina.

Para comenzar, el análisis de la influencia de la institucionalización en la práctica del trabajo social, evidencia la dependencia progresiva de los profesionales hacia las instituciones en las que trabajan. La principal consecuencia es la pérdida de autonomía por parte del profesional que resulta además en ese distanciamiento y desconexión entre este y los usuarios atendidos. La autonomía mencionada no solo se refleja en la práctica diaria, sino que además es visible en la disminución de la capacidad de los trabajadores sociales para abordar los problemas subyacentes de la marginación y las desigualdades que residen en la injusticia estructural del sistema, lo que consecuentemente agrava también la situación de las comunidades más vulnerables.

Existe relación de ello con el siguiente punto tratado, que engloba la disminución de la participación activa de los usuarios en sus propias situaciones, y el abogar por una mayor cantidad de prácticas que sean comunitarias, y con especial énfasis, en que sean empoderadoras. Dichas prácticas no solo contribuirían a mejorar las necesidades más inmediatas de las personas, sino que además implican el abordaje a largo plazo de las causas de la desigualdad y apuestan por contribuir a la construcción de comunidades más resilientes, equitativas y solidarias.

El tercer punto que se analizó trata la forma en la que la priorización de los procedimientos administrativos y del ejercicio burocrático, así como la

institucionalización anteriormente mencionada y la instrumentalización del trabajo social, compromete la efectividad de la profesión y sobre todo, su ética. Esto ocurre a través del proceso consecuente de despersonalización que se da a través de la reducción de las personas a meros números y sujetos de las intervenciones, y al dejar en un segundo plano el reconocimiento de sus derechos y de su dignidad.

Por último, se ha estudiado la influencia que tiene el sistema económico capitalista en esta disciplina. Esto se traduce en la priorización de la promoción de la eficiencia económica sobre los derechos y el bienestar de la ciudadanía, lo que conlleva además a la mercantilización de los servicios prestados por el trabajo social. Esto revela el dilema ético creado al colocar el bienestar de los seres humanos en un segundo plano, aún poniendo en juego las relaciones bases y genuinas de ayuda en el trabajo social. Aunque esta es la manera en la que directamente se ve afectada la profesión de aquellos que ejercen el trabajo social, de forma indirecta existen también repercusiones en la disciplina a través de la violencia estructural. El sistema capitalista ha generado todo un camino de desarrollo de la especie humana, pero a su vez impacta y contribuye de forma innegable a la perpetuación de las desigualdades sociales existentes, ya que su puesta en práctica agrava las brechas resultantes en el desarrollo de riquezas y en consecuencia, al empobrecimiento y la marginación de diversos sectores de la población. Dicha situación expone más visiblemente la urgencia por tratar de disminuir y resolver en la medida de lo posible estas causas estructurales del sistema que provocan las desigualdades, y de promover enfoques más equitativos.

Ante estos desafíos estudiados no solo cabe la reflexión, sino que se demanda el cambio en la profesión y en la propia visión que se tiene de la disciplina. Es por esta necesidad que se expusieron diversas propuestas que van desde la promoción de la desinstitucionalización y la humanización de la relación de ayuda, hasta la potenciación de la participación activa y la autonomía de las personas atendidas. Es importante destacar también, el peso de la revalorización que necesita la profesión del trabajo social como disciplina clave en este proceso de cambio que demanda la sociedad actual. Pero como resaltaba al principio de este último párrafo, será absolutamente imprescindible esa promoción de perspectivas más reflexivas y

críticas a la hora de visionar el sistema en el que estamos, así como en la propia formación de los profesionales del trabajo social. Deberán cuestionarse las estructuras de poder que actualmente existen y será necesaria la realización de equipos multidisciplinares, así como la colaboración con las propias personas que viven en este sistema, para poder promover la necesaria transformación de estos ámbitos. Para ello considero importante resaltar que la ciencia de la Sociología ha de ser incluida en este proceso ya que puede funcionar como fuente movilizadora a través de estudios que muestren la evidencia de la necesidad de cambio, para poder así ampliar la visión de las personas que engloban la sociedad, así como de las organizaciones y de las empresas existentes en esta. La resistencia hacia las diversas presiones a las que se ven sometidas todas las partes que conforman el sistema, no será posible sin conocimiento y sin lucha. Ni esto ni nada asegurará una transformación social fácil o rápida, porque ningún cambio social lo es, pero lo que sí asegura es que exista al menos posibilidad de mejorar como sociedad y como humanos.

Finalmente, quiero dejar recogido que es absolutamente fundamental que la disciplina del trabajo social no se reconozca simplemente como una profesión, si no como el constante compromiso ético con la justicia social y el bienestar humano que la mueve. Cabe luchar porque no se pierda de vista el propósito fundamental, ya que sólo mediante un compromiso continuo será posible trabajar hacia una profesión más ética.

Como innumerables veces el ser humano ha demostrado, unidos abarcamos el suficiente potencial para abarcar grandes cambios, estará en mano de todos elegir hacia dónde dirigimos el timón.

Referencias bibliográficas.

- Aguilar, M.J. (2020, diciembre 29). *La comunidad como sujeto*. [Entrada blog]. Recuperado de <https://mariajoseaguilaridanez.wordpress.com/2020/12/29/comunidad-2-la-comunidad-como-sujeto/>
- Bee, P., Brooks, H., Fraser, C., & Lovell, K. (2015). Professional perspectives on service user and carer involvement in mental health care planning: a qualitative study. *International journal of nursing studies*, 52(12), 1834–1845.
- Berger, P. L., y Luckmann, T. (1996). *La Construcción social de la realidad: un tratado de sociología del conocimiento* (Vol. 2a). Herder.
- Bimbatti, G. S. (2021). ¿Las familias o la familia? desde el trabajo social. *Educere*, 25(80), 37-44.
- Brugue, Q.; Amoros, M. y Goma, R. (1994): La Administración pública y sus clientes: ¿Modas organizativas u opción ideológica?. *Gestión y análisis de políticas públicas*. INAP. Madrid. N°1. Pp. 33-46.
- Camps, F. (2000). Participación comunitaria y gestión alternativa de conflictos. *Cuadernos de trabajo social*, 13(0214-0314), 231-251.
- Carrasquilla, M^a. C., y Seidel, S. E. (2005): La participación ciudadana: vía para la integración de las personas inmigrantes. *Rutas y caminos, Agrupación de Desarrollo NEXOS*.
- Centenero de Arce, F. (2021). *El trabajador social como gestor de entidades no lucrativas*. Proyecto de investigación.
- Colín, L. (2003). Deterioro ambiental vs. desarrollo económico y social. *Artículos técnicos*, 103, 1-6.
- Comisión de Trabajo social comunitario (2018). *Treball Social Comunitari a debat. Reflexions i propostes en el context actual*. Barcelona: Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña. Recuperado de <https://www.tscat.cat/content/treball-social-comunitari-debat-reflexions-i-propostes-en-el-context-actual>

Curbelo Hernández, E. A. (2020). La intervención social del trabajador y la trabajadora social: ¿Necesidad de transitar hacia un nuevo (re) enfoque del trabajo social?. *Humanismo y Trabajo Social*, (19), 195-211

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2014). Propuesta de Definición Global del Trabajo social. Recuperado de <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definitionof-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/>

Fernández, M. (2016). Aportes de la educación popular para pensar el Trabajo Social desde una perspectiva crítica y emancipadora. *Revista Margen*, (82), 1-6.

Fernández, R. P. (2010). Cambios y evolución del trabajo social en España en el final del siglo XX. Miscelánea Comillas. *Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 68(132), 161-184.

Fernández, S. (2017). *La teoría en la Intervención social. Modelos y enfoques para el Trabajo social del siglo XXI*.

Forero, F. (2021). ¿Qué es alienación? Perspectivas para la actualización de un concepto del pensamiento social crítico. *Praxis filosófica*, (52), 203-224.

Gallardo, L. y Sánchez, E. (2020). *¿Para qué servimos las trabajadoras sociales?* Madrid: Los libros de la catarata.

Guillen S. Abad, A., & Guillen, E. (1993). La burocratización del Trabajo Social en Intervención Social. *Cuadernos de Trabajo Social*, (6), 181-193.

HASENFELD, Y.: Human Service Organizations. Prentice-Hall, New Jersey, 1983.

Idareta-Goldaracena, F., & Ballesteros-Izquierdo, A. (2013). *Ética, paternalismo y burocracia en Trabajo Social*. *Portularia*, 13(1), 27-35.

Jiménez, V. (2002). Violencia en organizaciones y profesionales: acciones, omisiones y reacciones en torno al poder, la participación, la burocracia y la discreción de los Servicios Sociales. Alternativas. *Cuadernos de Trabajo Social*, (10), 427-444.

Kleba, T y Lolatto, S. (2012). Políticas Públicas con transversalidad de género. Rescatando la interseccionalidad, la intersectorialidad y la interdisciplinariedad en el Trabajo Social. *Cuadernos de Trabajo Social*, 26(2), 409-419. doi: https://doi.org/10.5209/rev_CUTS.2013.v26.n2.41397

Koppmann, W. (2020). Thomas Piketty, Capital e ideología (2019). *Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda*, (17), 206-209.

López, M. y Gallego, A. (1991): *Análisis organizacional y propuestas de desarrollo en los Servicios Sociales Comunitarios*. Ponencia presentada en las III Jornadas de Psicología de la Intervención Social. IMSERSO, Madrid, 1991.

Martínez, G. (1991): "Servicios Sociales: El psicólogo y la interdisciplinariedad". *Encuentros en Psicología*, n°17. Granada.

Martínez, M., & Fernández, G. R. (1995). Organización de los servicios sociales comunitarios: crisis del modelo burocrático y la alternativa de los modelos profesionales. *Intervención Psicosocial*, 4(12), 47.

MINTZBERG, H.: *Diseño de organizaciones eficientes*. El Ateneo, Buenos Aires, 1989.

Montull, M. A., Martí, J. C., & Aparicio, A. L. (2021). La participación desde el Trabajo Social. *Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades*, 10(1), 21-46.

NACIONES UNIDAS (1999): *Seminario sobre medios de garantizar a los grupos de población subatendidos el acceso a los servicios sociales*. Sesión Anual de la Comisión de Desarrollo social «Servicios Sociales para todos».

Palacios, J. M. (2020). La interseccionalidad como herramienta analítica para la praxis crítica del Trabajo Social. Reflexiones en torno a la soledad no deseada. *Cuadernos de Trabajo Social*, 33(2), 379-390.

Pastor, E. (2006). *La participación ciudadana en los servicios sociales municipales de la Región de Murcia*. (Tesis Doctoral). Universidad de Murcia, Murcia. <https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/148>

Pastor, E. (2008). *El Trabajo Social ante la encrucijada de la Participación Ciudadana en el ámbito local. De lo simbólico a lo sustantivo*. En: Trabajo Social Hoy no 55. Madrid: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y AA. SS. de Madrid.

Pastor, E. (2013). Ciudadanía y participación en contextos de fractura y exclusión social. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 2013, 22, pp. 91-103. http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/

Richmond, M. E., & Sociales, C. G. de C. O. de D. en T. S. y A. (2005). *Diagnóstico social. Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales*.

Rodríguez, A. (1992): *Psicología de las Organizaciones: Teoría y método*. Ed. PPU. Barcelona.

Rodríguez, J. A. L., Boladeres, T. S., & Muscolo, S. I. (2023). Revisión fenomenológica del concepto de empatía para el Trabajo Social. *Ehquidad: La Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, (19), 145-166.

Smith, A. (1982). *The theory of moral sentiments* (D. D. Raphael & A. L. Macfie (eds.)) [Book]. Liberty Classics.

Subirats, J. (2007). *Los Servicios Sociales de Atención Primaria ante el cambio social*. Madrid:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Competencias adquiridas

Al realizar este trabajo, considero haber adquirido y potenciado diversas competencias fundamentales tanto para mi formación académica como para mi futuro profesional.

Este proceso ha enriquecido mi análisis crítico, fundamentando mis juicios en los temas sociales abordados. Asimismo, ha inspirado y fomentado una reflexión crítica sobre asuntos de gran relevancia en la actualidad. Además, considero que este trabajo me ha brindado la oportunidad de aportar ideas que pueden contribuir a mejorar la práctica del trabajo social, identificando áreas de mejora y planteando preguntas y problemas pertinentes para el campo, junto con soluciones que pueden promover el bienestar y la justicia social.

He fortalecido mis habilidades comunicativas al transmitir información de manera clara y al adaptar mi mensaje al público al que me dirijo. Además, he perfeccionado mis habilidades de escritura, manteniendo la coherencia y la rigurosidad, pero siempre aplicando un enfoque crítico.

En lo que respecta a competencias específicas de mi titulación, he fortalecido mis habilidades investigadoras, analíticas y evaluativas en el campo del trabajo social. He sido capaz de actualizar mis conocimientos dentro de los estándares acordados y he desarrollado la capacidad autónoma de aprendizaje y autocorrección, siendo receptivo a consejos y críticas constructivas de mi tutor. He desarrollado una mayor capacidad para reunir rigurosamente bibliografía pertinente para mi objeto de análisis, así como para interpretarla de manera crítica, lo que incluye el aprendizaje para seleccionar y comprender mejor la bibliografía existente, analizándola exhaustivamente y sintetizándola de manera efectiva.